

Surrealismo y locura (parte I)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

Nuestra pretensión en este trabajo ha consistido en abordar las relaciones entre surrealismo y psiquiatría. Tales relaciones son posibles dado que este grupo de artistas y literatos: a) mostraron un gran interés por lo irracional y por la locura; b) algunos de ellos fueron psiquiatras (Breton, Huelsenbeck) o tenían importantes conocimientos de algunas patologías que se explican en nuestra especialidad; y c) adoptaron como matriz ideológica los postulados psicoanalíticos.

Dentro de este movimiento, consideramos a Dalí no sólo como un pintor, sino también como un hombre cultivado y bastante versado en el tema de la paranoia. El encuentro que Lacan tuvo con el genio de Cadaqués fue fundamental para que el primero de ellos desarrollara un conocimiento distinto sobre este trastorno y, como consecuencia, defendiese brillantemente su tesis doctoral en 1932, que fue elogiada por la vanguardia artística y a partir de ese momento, fue considerado como el guía y maestro del futuro movimiento psicoanalítico francés.

PALABRAS CLAVE: Surrealismo. Paranoia. Psicosis. Jacques Lacan. Salvador Dalí. Imagen doble.

ABSTRACT

The purpose of this work is to study the relationship between surrealism and psychiatry. This is possible because these group of artists and arts men: a) took an interest in the irrational and madness; b) some of them were psychiatrist (Breton, Huelsenbeck) or had a thorough knowledge of some psychopathology; and c) they adopted psychoanalytical propositions as ideology.

Within this movement we consider Dalí not only as a painter but also a cultured and expert man in the theme of paranoia. The meeting between Lacan and the artist from Cadaqués was decisive for the first of them to develop a different concept of paranoia that in 1932 ended up a brilliant doctoral thesis which was praised by the ultra-modern artists, and from then on he became the guide and master of the future French psychoanalytical movement.

KEY WORDS: Surrealism. Paranoia. Psychosis. Jacques Lacan. Salvador Dalí. Double image.

INTRODUCCIÓN

El surrealismo fue el movimiento artístico y literario más importante del periodo de entreguerras en el siglo XX pero, al mismo tiempo, ha supuesto una forma nueva de intelección de la realidad al arremeter contra la racionalidad imperante, relegándola a un segundo plano. En ese afán, trató de poner de manifiesto lo irracional del hombre, hallándose en cierta conformidad con la doctrina psicoanalítica, tal como fue formulada por Freud,

hacia quien buena parte de los surrealistas sentían verdadera devoción.

A pesar de todo, el ideario surrealista no llegó a constituirse como un auténtico programa filosófico o estético, si bien es posible percatarse de que su finalidad trascendía el arte en sí mismo, pues se proponía liberar la mente de su relación con los valores establecidos, provocando un revisionismo de las instituciones clásicas. Aunque parecía que el surrealismo carecía de principios, los tenía y fueron vigilados y controlados, muy de cerca, por el máximo exponente del movimiento: un psiquiatra interesado por la literatura, llamado André Breton, quién visitó a Freud en el año 1921 para empaparse de su doctrina.

Una característica fundamental del grupo surrealista, que se deriva directamente de la búsqueda de lo inconsciente, es el gran interés que mostraban por la

Recepción: 11-07-2006
Aceptación: 19-08-2006

Correspondencia: Jose Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3º C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

locura. Se trataba de una actitud que contrastaba vivamente con el desprecio que la sociedad ha sentido (y siente) por los enfermos mentales, hasta quedar relegados históricamente de la colectividad, como puso de manifiesto Michael Foucault (1). En cambio, los surrealistas contemplaron en la locura no sólo la manifestación de lo irracional, lo oculto o el misterio, sino la expresión máxima del potencial creador, que ellos mismos trataban de emular en sus divertidas veladas.

Habría que añadir a lo expresado, y este es un punto de especial interés para nosotros, que el movimiento al que hacemos referencia ha influido en la creación de nuevas formulaciones acerca de la locura. En efecto, en un momento en que la psiquiatría se hallaba empantanada en la “teoría de la constitución”, representantes de este grupo, apasionados por el modo de expresión de los pacientes internados, aportaron originales ideas que no cayeron en el olvido, pues fueron retomadas por uno de los psiquiatras más influyentes del momento y vinculado, en sus comienzos, al grupo surrealista; nos referimos a Jacques Lacan, cuyo pensamiento se encuentra hoy en día, en muchos aspectos, inexplorado o aún no se han sacado todos los frutos posibles del mismo.

Por todo lo expuesto, en las páginas siguientes procuraremos dar cuenta de cómo ciertos planteamientos, derivados del surrealismo y conectados directamente con nuestra práctica médica, continúan vivos en la actualidad. De ellos se pueden rescatar algunos elementos que pudieran sernos de utilidad para lograr una intelección más veraz de determinados cuadros psicóticos, concretamente los paranoicos, sobre los que sólo obtenemos hoy en día información acerca de sus mecanismos biológicos. De alguna manera, el ideario surrealista (y los postulados que se derivan de los mismos) pueden intentar rellenar ese vacío de verdaderos conocimientos psicopatológicos que el giro actual de la psiquiatría nos tiene acostumbrados¹.

BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO SURREALISTA

El movimiento creador al que hacemos referencia se inició a partir del *dadá*², que definía a un grupo de jóvenes artistas y escritores que protesta-

ron enérgicamente contra los asesinatos y atrocidades de la Primera Guerra Mundial y que se reunieron (en 1916) en un pequeño café literario de Zurich, llamado *Cabaret Voltaire*³. Este último se planteó como un centro de entretenimiento artístico donde sus miembros expresaban el deseo de crear y vivir en paz.

Allí acudieron en masa a la llamada de un poeta y filósofo alemán, llamado Hugo Ball, considerado el padre espiritual del *dadaísmo* a quien se acercaron talentos de la talla de: Jean Arp, Tristán Tzara, Francis Picabia, Richard Huelsenbeck⁴ y otros. El espíritu *dadá* poseía un tinte fuertemente transgresor, pues procuraba no sólo liberalizar el arte de sus ataduras (“el arte por el arte”), sino hacer una demolición de un tipo de cultura basada en el pensamiento burgués, que impregnaba todas las costumbres y al que culpaban de la masacre. Las actuaciones de los dadaístas eran decididamente provocadoras, llegando al escándalo en las representaciones ante el público⁵.

A partir de ahí realizaron un conjunto de obras vanguardistas que nadie entendía y que se empezaron a calificar de “antiarte”. El rumano Tzara se convirtió en el príncipe de todo este alboroto, que obtuvo cada vez más notoriedad y siguió atrayendo a importantes personajes. Con el correr del tiempo, *dadá* se extendió por distintas ciudades (Berlín, Hannover o Colonia) hasta llegar a París, donde adquirió una forma más organizada y menos extremista. Entonces se unió al grupo André Breton quien, en 1923, tras un altercado, tomó la delantera a Tzara y el *dadá* parisino finalizó.

Desde ese instante, Breton se convirtió en el líder indiscutible y cabeza pensante del grupo naciente de los “surrealistas”⁶. A él se acercaron un sinnúmero de artistas e intelectuales de reconocida valía como: Aragón, Eluard, Ernst, Peret, Picabia, Crevel, Desnos y más tarde: Magritte, Dalí, Buñuel, Masson, Artaud, Picasso, Tanguy, Delvaux,... y Lacan.

En el empeño por seguir la senda de lo irracional, adoptaron el psicoanálisis como forma de entender la naturaleza humana, ante la ausencia de ideología existente tras la deconstrucción dadaísta

¹El contenido de este trabajo (aunque ampliado aquí) es el resultado de la conferencia que hemos pronunciado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, dentro de la “Semana Cultural” (25 al 29 de abril, 2005). Agradecemos al Prof. Abad, Vicedecano de la citada Facultad, la posibilidad de haber abierto un espacio de “Arte y psicoanálisis” en el ámbito universitario.

²La palabra “dadá” aparece en abril de 1916, descubierta por Ball y Huelsenbeck mientras hojeaban un diccionario alemán-francés. Buscaban un nombre artístico para una cantante y se encontraron con “dadá” que significaba “caballo de juguete” y también “hotentote”. Ellos mismos se comparaban con “hotentotes”, de ahí la elección del término.

³Como país neutral, en medio de la Gran Guerra, Suiza se convirtió en el refugio para los asqueados de tanta destrucción.

⁴Huelsenbeck, al igual que Breton, era psiquiatra.

⁵A título de ejemplo, diremos que una conferencia de Tzara comenzaba de la siguiente forma: “Señoras y señores: nosotros queremos orinar en diversos colores”.

⁶El término “surrealismo” fue utilizado por primera vez por el escritor Guillaume Apollinaire, quien en una carta (de 1917) dirigida a Paul Derneé se decidió por este término con preferencia al de “surnaturalismo”. La palabra aparece en una obra de este escritor titulada “Las tetas de Tiresias”, subtitulada “drama surrealista”. El término significa: “por encima del realismo”.

de los valores. Proclamaban la importancia de la mente inconsciente, el sueño y los estados de intoxicación y éxtasis que, para ellos, eran tan reales como las experiencias de la vida consciente. En 1938, Dalí visitó a Freud en su exilio londinense, quedando este último vivamente impresionado por el talento del joven artista español⁷.

En 1924, Breton publicó *Manifiesto del Surrealismo* (2), como acta fundacional del movimiento. En él, su autor explicaba triunfalmente en qué consistía y cuáles eran los objetivos del grupo. Sostenía que el hombre era, por un lado, "realidad", ser social y, por otro, sueño y que ambos estados podían armonizarse en una realidad absoluta: la "surrealidad". Se trataba de sacar a la luz nuestro inconsciente, más que atender a realidades sumarias. En todo momento reconocía la deuda contraída con Sigmund Freud. Con este escrito, Breton se convirtió en el celoso guardián de la ortodoxia surrealista, impidiendo la entrada de aquellos que no se hallaban en el "camino correcto" o expulsando a cuantos se desviaban del mismo; Salvador Dalí sería uno de estos últimos.

El *Segundo Manifiesto* bretoniano salió a la luz en 1930 y en él continuaba el afianzamiento de su línea en la obra freudiana, al tiempo que mostraba la pretensión de provocar en lo intelectual y en lo moral una "crisis de conciencia", que acabara con la "cretinización" imperante en el medio social. En 1942 saldría de la pluma del líder surrealista, que se hallaba en Estados Unidos, los *Prolegómenos a un Tercer Manifiesto Surrealista o no*, donde se acusaba a Aragón y Dalí de traidores y se planteaban nuevos temas que en ese momento se hallaban en el candelerero (p. ej. las relaciones hombre/mujer).

Como puede verse, existen notables diferencias entre *dadá* y "surrealismo"; mientras el primero era un movimiento "sin-ley", de donde se desprendía su tono exaltado y destructor, el segundo establecía "leyes", cuyo garante era Breton, ubicándose en el lugar del que "hace la ley" y exige que se cumpla. A tanto llegó su intervención, que existía un conjunto de actividades prohibidas y otras permitidas para cualquiera que se definiera como "surrealista"⁸.

⁷Dalí fue presentado a Freud por el escritor Stefan Zweig y en la entrevista pretendió que el anciano doctor le diera su opinión sobre un artículo suyo dedicado a la paranoia, a lo que Freud se negó en tres ocasiones. No obstante, el famoso doctor afirmó sobre Dalí (en carta a Zweig) lo siguiente: "Tengo que darle mis más efusivas gracias por la presentación del visitante de ayer. Hasta ahora estaba inclinado a considerar a los surrealistas, ... necios cien por cien. Este joven español, con sus ingenuos ojos fanáticos y su perfecta maestría técnica, me ha hecho cambiar de concepto".

⁸Entre las primeras se encontraban: el teatro, escribir novelas, la actividad periodística o musical y las inclinaciones homosexuales (por eso René Crevel era mal visto por el grupo). En realidad eran pocas las cosas que un surrealista podía hacer.

LA APLICACIÓN SURREALISTA DE LOS PRINCIPIOS FREUDIANOS

Como venimos diciendo, el plan surrealista consistía en llevar a cabo una ruptura con la todopoderosa razón, para abrir la conciencia y hacer emerger lo inconsciente, una empresa al menos en principio similar a la freudiana pero, cuando se estudia su proceder con detenimiento, se descubren notables diferencias.

El psicoanálisis, una creación indiscutible de Freud, se inició como un procedimiento médico para tratar a una serie de pacientes, mujeres sobre todo, que portaban el diagnóstico de "histeria", una patología bastante prevalente entre las clases acomodadas de finales del s. XIX. Estas mujeres, cuando se ponían en manos de los galenos, más que soluciones encontraban buenas intenciones. Pero Freud no se plegó a los procedimientos técnicos de la época (sustentados en la cura hipnótica), sino que descubrió un método de trabajo completamente original hasta el momento y que (en 1896) denominó "psicoanálisis" (3).

Esta nueva práctica consistía en pedir a los pacientes, en estado vigil, que se recostaran sobre un mullido diván y que realizaran la "asociación libre", esto es, "decir todo cuanto se les pasara por la cabeza sin censura alguna". La labor del analista, cubierto bajo el manto de la "neutralidad", era mantener una escucha atenta e interpretar el material psicológico proporcionado por el consultante. En todo el trabajo analítico se tenían en cuenta dos fenómenos singulares en los que nadie antes que Freud había reparado: a) los sueños, que pasaban de ser simples fragmentos inconexos de material psíquico, a tener sentido, hasta llegar a convertirse en la *vía regia* de acceso al inconsciente (4); y b) la transferencia, que determinaba el vínculo (afectivo, emocional, desiderativo, pulsional,...) que se establecía entre paciente y analista.

Los surrealistas quedaron impresionados con todas y cada una de estas propuestas teóricas, pero las interpretaron a su modo y en relación con sus fines. En este sentido, la lectura que hicieron de la técnica freudiana de la "asociación libre" consistió en asimilarla al "automatismo". Para ellos, este último se relacionaba con la búsqueda de lo que surge espontáneamente, sin dar tiempo a ser tratado o pensado ("desorientación reflexiva"), aunque lo obtenido en esa creación fuera incongruente, absurdo, antiestético o amoral. Creían que sólo así se ponían al descubierto los más íntimos resortes de la personalidad.

Los comienzos de este procedimiento se remontaban a Jean Arp quien, insatisfecho con los resultados de un dibujo, rompió la hoja en pedazos y lo dejó caer al suelo. Al ver la forma que tomaba, se sorprendió descubriendo que eso era justamente lo

que buscaba; pegó los trozos y confeccionó su obra de arte. Posteriormente, Tzara llevó este principio a su máximo exponente, al realizar composiciones literarias, empleando palabras tomadas de recortes de periódicos, que eran introducidas en un cucurucho de papel y luego desparramadas sobre la mesa.

Estas mismas expresiones artísticas se extendieron a los surrealistas, con diversos modos de ejecución:

1. La “poesía automática”: escribir sin tema prefijado alguno tan deprisa como se pueda y sin tener la tentación de volverlo a leer⁹.

2. El “dibujo automático”: dejar que el lápiz se deslice libremente sobre el papel, sin corregir nada.

3. La “poesía colectiva”: escribir en una hoja de papel uno tras otro hasta componer un poema. Nadie debía conocer la contribución de los demás¹⁰.

4. El “dibujo colectivo”: lo mismo que el anterior, pero pintando en vez de escribiendo.

5. El “objeto surrealista” (5): se trataba de confeccionar objetos extraños, resultado de colocar distintos enseres juntos de tal modo que su reunión fuera del todo incongruente (p. ej. un cuerpo femenino con cajones o un teléfono con una langosta en lugar del auricular) o bien, un objeto de nueva creación (p. ej. una muñeca con una sola pierna en posición central o unas gafas con una sola lente)¹¹.

Como vemos, tanto para dadás como para surrealistas, el azar no era sólo un estimulante de la creación artística, sino el modo de poder alcanzar la expresión del inconsciente. Incluso la producción azarosa se hacía equivalente al inconsciente descubierto por Freud. Hoy en día es posible afirmar que estos artistas no entendieron en realidad la esencia del mensaje freudiano, más bien lo utilizaron para hacer arte, deformando el contenido teórico. Fue esto lo que hizo que Freud muriera sin comprender por qué los surrealistas estaban tan interesados en su obra. Dicha deformación tiene lugar en un triple sentido:

⁹También jugaban con las palabras haciendo acertijos y recreando situaciones imposibles, p. ej. “el pez que se disolvió en agua”; “en el interior del bosque incendiado, frescos los leones se han quedado”; “una señorita me dijo: yo nunca sé decir que no. ¿Le puedo hacer una pregunta mademoiselle? Sí. ¿Podemos acostarnos?”; “el tipo que regateaba en un burdel”.

¹⁰El nombre de este juego era: “El cadáver exquisito”, y procedía de la primera frase inscrita en el primero de los poemas colectivos que hicieron. Comenzaba así: “El cadáver exquisito beberá vino nuevo...”. Según la tradición este procedimiento fue la contribución al grupo de la inteligente Gala, esposa de Dalí.

¹¹Intentaban con estas creaciones liberar a los objetos convencionales de sus propias limitaciones y ataduras, precisamente por el lugar que ocupaban en su relación con los demás. Un propósito análogo llevó a Duchamp a crear el *ready made*, como fue el caso del urinario que envió a la Exposición de los Independientes de 1917, al que tituló *Fuente*.

1. El “principio del azar” no es la sustancia del inconsciente freudiano. Precisamente, el fundador del psicoanálisis indicó que ningún lapsos, error, sueño o síntoma, aunque pareciese insignificante o absurdo a los ojos de cualquiera, era casual. Todos ellos tenían un propósito posible de ser descifrado en la cura analítica.

Aunque la “asociación libre” tenga la apariencia de algo azaroso en relación a su contenido, el material inconsciente no lo es en absoluto, todo lo contrario. Según Lacan (6-8), el inconsciente es una combinatoria de significantes muy concretos, pertenecientes a ese sujeto, que conforman un orden, una cadena. De esta forma, el azar que proponen los surrealistas como premisa básica en la creación de las obras artísticas y literarias no tiene mucho que ver con el inconsciente del que habla Freud¹².

2. Usaban el sustantivo “subconsciente” que Freud aconsejaba rechazar (9), debido a que este término posee una clara referencia a la conciencia, de la que carece el de “inconsciente”. Por lo tanto, para este grupo de artistas “subconsciente” alude a lo que se halla “bajo la conciencia” y, en su ambigüedad, no se sabe muy bien si se refiere sólo a lo “preconsciente” o agrupa a lo “preconsciente” y lo “inconsciente” a un tiempo.

De lo expuesto se sigue que “librarse” de la conciencia, aspiración máxima de cualquier surrealista, no tiene por qué asimilarse a acceder a lo inconsciente; como más tarde veremos, puede tratarse de un simple “sin-sentido”. Esto no quiere decir que con sus hábiles procedimientos no hubieran logrado el efecto positivo de crear algo completamente novedoso hasta el momento; de hecho, sus acciones les condujeron a llevar a cabo un poderoso requiebro en relación al arte precedente.

3. Finalmente, decir que el espíritu escandalizador (más marcado en el *dadá*) no es, en principio, el propósito freudiano. Si bien Freud pretendía “sacudir la conciencia del mundo” con su doctrina y había cierta carga revolucionaria en sus textos, no pretendía transgredir, sino más bien realizar una transformación particular, individuo por individuo. Su propósito no era crear seres en libertad “fuera de la ley” sino que, por contra, pudieran conseguir libertad (sobre todo “interna”) a partir de su ingreso en la “ley” (10,11). Por eso el psicoanálisis se instaló (y continúa instalado) en el corazón de la

¹²Lacan, en el *Seminario 11*, aclara bastante bien este punto, cuando sigue a Aristóteles en la distinción que hace (en el segundo libro de Física) entre dos tipos de azar: el *automaton* y la *tyché*. El primero de ellos lo asocia a la red de significantes (lo simbólico), designando fenómenos que parecen azarosos pero que no lo son, pues se trata en realidad de la insistencia del significante en la determinación del sujeto. En cuanto a la *tyché*, Lacan la conecta con “lo real” y es puramente arbitraria, pues se encuentra más allá de las determinaciones del orden simbólico (consultar nuestro trabajo: “Jacques Lacan: una biografía intelectual”, publicado en *Anales de Psiquiatría* 2005; 21: 67-72).

propia sociedad, como una forma de tratamiento de los trastornos nerviosos.

EL IMPULSO SURREALISTA AL CONOCIMIENTO DE LA LOCURA

Líneas arriba hemos afirmado que los surrealistas sentían una auténtica fascinación por la locura; esto se debía a que las producciones psicopatológicas casaban bastante bien con su propio ideario, en un triple sentido: a) los pacientes eran individuos que escapaban a la autoridad de la razón; b) estos artistas defendían a toda costa el predominio de la imaginación y, según pensaban, los asilados eran víctimas de ella; y c) la locura les despertaba una gran curiosidad, pues se trataba de un territorio del espíritu humano ignoto y no explorado suficientemente.

Lacan entró en contacto con los surrealistas en los años 30 del siglo pasado, fecha en que se hallaba en formación con Clérambault, a quien consideraba “su único maestro en psiquiatría” (12). Era un momento en el que aquel grupo se encontraba combatiendo los asilos psiquiátricos como institución y hallaban una gran belleza en el lenguaje propio de la locura, donde veían la expresión sublime de una poesía involuntaria.

En sus primeros trabajos, Lacan se dedicaba casi por completo a la paranoia y asumía el “síndrome del automatismo mental”, definido por Clérambault. Mas no lo atribuía directamente, como su maestro, a la “constitución” sino a un juego parecido a las creaciones poéticas de Breton, Eluard, Péret y Desnos, donde se concentraban una parte de “automatismo” y otra de intencionalidad¹³.

En 1930 Lacan tuvo conocimiento de un artículo de Salvador Dalí, publicado en la revista: *El surrealismo al servicio de la revolución* y cuyo título era: “El burro podrido” (*L'âne pourri*). Este texto influyó decisivamente en el psicoanalista parisino, pues le permitió romper definitivamente con la doctrina psiquiátrica imperante y pasar a una nueva captación del lenguaje en el terreno de la psicosis.

En el citado escrito, el pintor catalán se refería a la “imagen doble” entendida como: “la representación de un objeto que, sin la menor modificación figurativa o anatómica, sea al mismo tiempo la representación de otro objeto absolutamente diferente, despojado a la vez de toda clase de deforma-

ción o anormalidad que pueda delatar algún arreglo”. Subrayaba que la obtención de esta imagen, de la que hizo amplia gala en sus obras, fue mediante “un proceso netamente paranoico”.

Dalí, interesado de modo especial en la paranoia y versado en la misma no sólo por sus frecuentes lecturas psiquiátricas, sino por su contacto personal con una conocida paranoica del lugar (13)¹⁴, pensaba que este trastorno mental funcionaba “como una alucinación”, es decir, como un fenómeno perceptivo. Consecuentemente, la presencia de la “imagen doble” hacía caduca la concepción psiquiátrica clásica de la paranoia como “error del juicio” o “delirio razonante”.

Lacan encontró en Dalí el instrumento que le faltaba para la teorización de su experiencia clínica. Decidido, pidió una cita con el pintor, quien le recibió en la habitación de su hotel con un trozo de esparadrapo en la punta de la nariz, esperando el asombro de su visitante, pero este ni se inmutó, simplemente escuchó a su anfitrión exponerle su doctrina. El material que recibió Lacan del artista fue algo que cambió drásticamente sus planteamientos acerca de la paranoia.

En 1932, engarzando hábilmente todas estas ideas, el psiquiatra francés presentó su tesis doctoral titulada: *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad (De la psychose paranoique dans ses rapports avec la personnalité)*, que se vertebra sobre un caso de paranoia femenina, al que llamó “Aimée”¹⁵. Se trataba de una mujer de 38 años de edad, que intentó acuchillar sin éxito a una famosa actriz del momento, llamada Huguette Duflos, a su llegada al teatro donde iba a realizar una representación. El 3 de junio de 1931 fue internada en el asilo de Sainte-Anne y puesta al cuidado de Lacan. Mostraba un delirio de persecución referido a la citada actriz al tiempo que, por cartas, reclamaba la protección del príncipe de Gales, a quien refería un delirio erotomaniaco.

En la tesis de doctorado, Lacan omitió mencionar a los surrealistas, dejando en silencio los nombres de Dalí, Breton o Eluard. Esto se debía a que no quería disgustar a sus maestros de psiquiatría, que rechazaban la vanguardia literaria y artística

¹³Ciertamente, en aquellos primeros trabajos, Lacan se debatía entre dos posiciones antagónicas: por un lado, la constitucionalista basada en la doctrina clérambaultiana y en los autores clásicos alemanes y franceses y, por otro, el rechazo de la anterior que abocaba a la idea de que la locura pudiera emparentarse con un acto de creación lingüística, mitad nacida en “otra escena”, mitad intencional.

¹⁴Dalí mantuvo una estrecha amistad con Lidia, hija de la última bruja del Ampurdán. Esta interesante mujer, pescadora y también bruja, se codeó con la élite intelectual del momento: Josep Pla, García Lorca, Buñuel, Eugenio d'Ors y Xavier Montsalvatje, entre otros muchos, quedando todos ellos deslumbrados. Su locura fue en aumento, retirándose a vivir sola en una cala (La Conca) donde continuó siendo visitada por afamados escritores, novelistas, intelectuales y artistas. Terminó sus días en un asilo próximo a Figueras. Sin duda, fue Lidia la que inspiró a Dalí el “método paranoico-crítico”, con el que enriqueció el bagaje teórico del surrealismo. Dalí decía: “Lidia, Lorca y Gala son mis tres dioses tutelares”.

¹⁵Hoy día sabemos, gracias a Elisabeth Roudinesco, que se llamaba Margueritte Pantaine (o Margueritte Anzieu, nombre de casada).

pero, curiosamente, los primeros en rendirle homenaje fueron aquellos cuya importancia disimulaba. En ese mismo año, la tesis fue elogiada por distintas personalidades del mundo literario (Nizan, Crevel, Dalí y Bernier), tanto como para hacer de Lacan el guía y maestro del futuro movimiento psicoanalítico francés¹⁶. Mas no todo era alegría, pues Lacan envió la tesis a Freud y en 1933 recibió una

lacónica respuesta de Viena: "Gracias por el envío de su tesis"; comprobando que ni la había abierto, y sufrió una gran decepción (14-19).

¹⁶Concretamente, en el primer número de la revista *Minotaure*, Dalí decía: "A ella (la tesis) le debemos el hacernos por primera vez una idea homogénea y total del fenómeno fuera de las miserias mecanicistas en que se empantana la psiquiatría corriente".

BIBLIOGRAFÍA

1. Foucault M. Historia de la locura en la época clásica (2 vols.). México: Ed. FCE; 2002.
2. Breton A. Manifiesto del surrealismo. Barcelona: Ed. Labor; 1992.
3. García Arroyo JM. Antecedentes de la obra de Freud. An Psiquiatría 2005; 21 (1): 24-31.
4. Freud S. La interpretación de los sueños. En: Obras completas (Tomo II). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva; 1981.
5. Puellas Romero L. El desorden necesario. Filosofía del objeto surrealista. Murcia: Ed. Cendeac; 2005.
6. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (Parte I). An Psiquiatría 2004; 20 (10): 439-445.
7. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (Parte II). An Psiquiatría 2005; 21 (1): 9-14.
8. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (Parte III). An Psiquiatría 2005; 21 (2): 67-72.
9. Freud S. Lo inconsciente. En: Obras completas. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva; 1981.
10. García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de Jean-Paul Sartre a la psiquiatría actual (parte I). An Psiquiatría 2004; 20 (4): 183-8.
11. García Arroyo JM. Aportaciones de la obra filosófica de J. P. Sartre a la Psiquiatría actual (parte II). An Psiquiatría 2004; 20 (5): 211-21.
12. Lacan J. De nuestros antecedentes. En: Escritos 1. Madrid: Ed. Siglo XXI; 1977.
13. Milá E. Dalí entre Dios y el Diablo. Barcelona: Ed. Pyre; 2002.
14. Roudinesco E. Jacques Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Barcelona: Ed. Anagrama; 1995.
15. Lacan J. Seminario 11 (Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis). Barcelona: Ed. Paidós; 1992.
16. Borghesi S. Dalí. La fantasía surrealista del genio ampurdanés. Barcelona: Ed. Electra; 2004.
17. Breton A, Eluard P. Diccionario abreviado del surrealismo. Madrid: Ed. Siruela; 2003.
18. Ey H, Bernard P, Brisset C. Tratado de psiquiatría. 8ª ed. Barcelona: Ed. Toray-Masson; 1978.
19. Hofmann W. Los fundamentos del arte moderno. Barcelona: Ed. Península; 1992.